

YEVROBONDLAR VA ULARNING XALQARO MOLYAVIY BOZORDAGI BARQARORLIKKA TA'SIRI

Minnurov Bunyod Akmal o'g'li

Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti
“Tijorat banklarini boshqarish” mutaxassisligi magistratura talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388400>

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy islohotlarining muhim yo'nalishlaridan biri bank-moliya tizimini mustahkamlash va uning xalqaro moliyaviy bozorlar bilan integratsiyasini chuqurlashtirishdan iboratdir. Milliy bank tizimini raqobatbardosh va barqaror qilish, uzoq muddatli moliyaviy resurslarni jalb qilish, shu jumladan yevrobondlar kabi xalqaro moliyaviy instrumentlardan foydalanish zarurati ushbu tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Banklar endi faqat moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi tashkilot emas, balki tadbirkorlik va iqtisodiy faollikni oshirishda muhim o'rin tutadigan mexanizmga aylanishi kerak”. Bu tamoyil banklarning moliyaviy resurslarni diversifikatsiya qilishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash zarurligini ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, yevrobondlar xalqaro moliya bozorlaridan uzoq muddatli kapitalni jalb qilishning samarali vositasi hisoblanadi. “2030-yil strategiyasi doirasida tijorat banklarining xalqaro moliya bozorlaridagi ulushini oshirish va uzoq muddatli kapitalni jalb qilish vazifalari belgilangan” hamda “Xalqaro moliyaviy instrumentlardan foydalanish mahalliy iqtisodiyotni barqarorlashtirishga xizmat qiladi” kabi fikrlar, aynan “O'zbekiston — 2030” strategiyasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilmagan.¹ Biroq, ushbu strategiyada iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha umumiy maqsadlar belgilangan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, davlat ulushiga ega banklar aktivlarning 67,4% va kredit portfelining 70,1% ini tashkil qiladi. Ammo ushbu banklarda 100 so'mlik kreditga atigi 36 so'm depozit jalb qilingan. Xususiy banklarda esa bu ko'rsatkich 83 so'm ni tashkil etdi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, davlat ulushiga ega banklar aktivlarning 67,4% va kredit portfelining 70,1% ini tashkil qiladi. Ammo ushbu banklarda 100 so'mlik kreditga atigi 36 so'm depozit jalb qilingan. Xususiy banklarda esa bu ko'rsatkich 83 so'm ni tashkil etdi. Xususiy banklar esa yevrobondlar orqali resurs bazasini diversifikatsiya qilib, o'z raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Depozitlarning o'sish sur'ati o'tgan yilning birinchi choragidagi 42% ga nisbatan joriy yil atigi 13% ni tashkil etdi. Bundan tashqari, xorijiy valyutadagi depozitlarning ulushi 38% dan 29% gacha kamaygan. Yevrobondlar ichki depozitlarga qaramlikni kamaytiradi va xorijiy valyutadagi uzoq muddatli resurslarni jalb qilish imkonini beradi. Xorijiy investitsiyalarni kengaytirish orqali milliy banklarning barqarorligini oshiradi.

Yevrobondlardan foydalanish tajribasining cheklanganligi hozirgi kunda tadqiqot muammosi hisoblanadi va bunda O'zbekiston tijorat banklarida yevrobondlardan foydalanish bo'yicha tizimli mexanizmlar va tajriba yetishmaydi. 2023-yilda davlat tomonidan emissiya qilingan yevrobondlar bozor hajmi 4,133 milliard AQSh dollariga yetgan bo'lsa-da, tijorat banklari tomonidan ushbu instrument yetarlicha qo'llanilmagan. Muammoli kreditlar ulushining oshishi bu muammoni kengaytiradi kreditlashning past sifati va resurslarning

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son “O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risida

barqaror bo'lmaganligi muammoli kreditlar ulushining oshishiga olib kelmoqda. 2024-yilning I choragida muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi 4,4% ga yetdi (2023-yilda 3,8% edi). Xalqaro moliyaviy bozorlardagi ishtirokning cheklanganligi ham muamo hisoblanadi. Tijorat banklarining xalqaro moliyaviy bozorlarga chiqishi uchun yetarlicha imkoniyatlar yaratilmagan. Xalqaro moliya bozorlari orqali uzoq muddatli kapital jalb qilish faqat davlat banklari tomonidan amalga oshirilmoqda, xususiy banklar esa bu jarayonda faol emas.

Yevrobondlar banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, uzoq muddatli kapitalni jalb qilish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun samarali vosita sifatida qaraladi. Yevrobondlardan foydalanish jarayoni quyidagi usullar va strategiyalarni o'z ichiga quydagilarni oladi. Birinchisi bu yevrobondlar emissiyasining rejalashtirilishi hisoblanadi va u ikki qisimdan iborat.

Emissiya jarayoni bo'lib bu tijorat banklari yevrobondlar chiqarish uchun xalqaro moliya bozorlarida talab va taklifni tahlil qilib, to'g'ri strategiya ishlab chiqadilar. Ushbu jarayonni o'rganishda yevrobondlarning qaysi turlari (masalan, qisqa yoki uzoq muddatli, foizli yoki foizsiz) eng maqbul ekanligini aniqlash kerak.

Kapitalni jalb qilish bo'lib bu yevrobondlar orqali jalb qilingan kapital uzoq muddatli va arzon moliyaviy resurslarni taqdim etadi, bu esa tijorat banklarining kreditlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Yevrobondlarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi bu esa yevrobondlar tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshiradi. Banklar yevrobondlar orqali uzoq muddatli resurslar jalb qilib, o'z portfellarini kengaytirishi mumkin. Yevrobondlardan foydalanish orqali tijorat banklari foiz xarajatlarini kamaytirish va likvidlikni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yevrobondlarni chiqarish jarayoni orqali global moliya bozorlariga chiqish va xalqaro investorlar bilan aloqalarni mustahkamlash mumkin.

Yevrobondlarning tijorat banklarining raqobatbardoshligini oshirishdagi roli bu yevrobondlar milliy bank tizimining xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini oshiradi. Banklar yevrobondlar chiqarish orqali xalqaro moliya bozorlariga chiqish va investorlar uchun jozibador bo'lish imkoniyatini yaratadi. Xalqaro investorlar bilan hamkorlik qilish banklar uchun yangi resurslarni jalb qilish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkoniyatini beradi.

Yevrobondlar orqali bank sektorini modernizatsiya qilish Yevrobondlar banklarning moliyaviy tizimini modernizatsiya qilish va zamonaviy moliyaviy instrumentlarga o'tish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Bu jarayonni o'rganish tijorat banklarining global miqyosda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga yordam beradi.

Yevrobondlar orqali tijorat banklari global moliya bozorlaridan uzoq muddatli kapitalni jalb qilgan holda o'z faoliyatini kengaytirishi va moliyaviy barqarorlikni oshirishi mumkin.

Xalqaro tajriba yevrobondlardan foydalanishni moliyaviy barqarorlikni oshirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va davlat fiskal siyosatini qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida ko'rsatadi.

Masalan, Turkiya, Indoneziya va Janubiy Koreya kabi rivojlangan mamlakatlar o'z tijorat banklari orqali yevrobondlar chiqarib, xalqaro bozorlar bilan mustahkam iqtisodiy aloqalar o'rnatishdi. Bu tajriba milliy sharoitda yevrobondlarning afzalliklarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Yevrobondlar bo'yicha tadqiqotlari va rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida ushbu instrumentning samaradorligi tahlil qilingan. Shu bilan birga, O'zbekiston tijorat banklarining resurs bazasi haqida mavjud mahalliy tadqiqotlar ham ko'rib chiqilgan.

Shu bilan birga, O'zbekiston tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlashga oid mahalliy tadqiqotlar mavjud bo'lib, ularda banklarning moliyaviy resurslarining diversifikatsiyasi, xususan, yevrobondlardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotlarda shuningdek, tijorat banklarining kreditlash faoliyati va davlat va xususiy banklar o'rtasidagi resurslar taqsimoti muhokama qilinadi. Bu tadqiqotlar yevrobondlarning milliy iqtisodiyotdagi o'rnini va samaradorligini aniqlashda foydalidir.

Tijorat banklari moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, investitsion imkoniyatlarni kengaytirish va uzoq muddatli resurs bazasini mustahkamlash maqsadida turli moliyaviy instrumentlardan foydalanadilar. Yevrobondlar ushbu maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynaydi. Ular banklarning xalqaro moliya bozorlariga chiqishini ta'minlab, qo'shimcha kapital jalb qilishga imkon yaratadi.

Yevrobondlarning mohiyati va xususiyatlari ko'rib chiqadigan bo'lsak bunda birinchi yevrobonda ta'rif berishimiz to'g'ri keladi. Yevrobondlar – bu xalqaro bozorlar orqali chiqariladigan obligatsiyalardir.

Ular quyida keltiradigan asosiy 4 ta asosiy xususiyatlarga ega:

- Xalqaro investorlarga yo'naltirilganligi – Yevrobondlar xorijiy investorlar tomonidan sotib olinadi, bu esa banklarga ichki bozorga bog'liq bo'lmagan qo'shimcha mablag' jalb qilish imkoniyatini beradi.
- Muddatning uzoqligi – Odatda yevrobondlar uzoq muddatga (5-10 yil yoki undan ko'proq) chiqariladi, bu esa tijorat banklariga barqaror resurs manbalarini ta'minlashga yordam beradi.
- Valyuta xilma-xilligi – Yevrobondlar turli valyutalarda chiqarilishi mumkin, bu esa tijorat banklariga valyuta risklarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi.
- Foiz stavkalari va likvidlik – Ularning foiz stavkalari ichki bozordagi obligatsiyalarga nisbatan qulayroq bo'lishi mumkin, shu bilan birga, yuqori likvidlikka ega bo'ladi.

O'zbekiston tijorat banklari uchun yevrobondlarning ahamiyati o'zgarib chiqadigan bo'lsak asosan ahamiyat berdaigan jihatlar tadqiqot qilib chiqildi. O'zbekiston tijorat banklari so'nggi yillarda yevrobondlar chiqarish orqali xalqaro kapital bozorlariga chiqishga harakat qilmoqda. Masalan, yirik tijorat banklari tomonidan chiqarilgan yevrobondlar quyidagi afzalliklarni ta'minlagan:

- Banklarning uzoq muddatli kapital bazasini mustahkamlash;
- Xalqaro reyting agentliklaridan ijobiy baho olish;
- Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hajmini oshirish.

Bunday yondashuv banklarning kapital yetariligi darajasini oshirishga va milliy iqtisodiyotga qo'shimcha investitsiyalar jalb qilishga xizmat qiladi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki Yevrobondlar tijorat banklari uchun muhim moliyaviy instrument bo'lib, ularning resurs bazasini kengaytirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va xalqaro bozorlarga chiqishini osonlashtiradi. O'zbekiston tijorat banklari yevrobondlar chiqarish amaliyotini rivojlantirish orqali raqobatbardoshlikni oshirishlari va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Shu sababli, yevrobondlardan foydalanish strategiyasini yanada takomillashtirish va xalqaro tajribalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro moliyaviy bozorlarning barqarorligi investitsiyalar oqimi, likvidlik, aktivlarning diversifikatsiyasi va risklarni boshqarish kabi omillar bilan bog'liq. Yevrobondlar ushbu bozorlarning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular kapital jalb qilish, suveren va korporativ qarz

bozorlarining rivojlanishi, shuningdek, investorlarga turli xil risk darajasidagi aktivlarni tanlash imkoniyatini taqdim etadi.

Yevrobondlarning xalqaro moliyaviy barqarorlikka ta'siri o'ragniyotganda berilgan jihatlaerni o'rganoiiish muhim hisoblanadi. Yevrobondlar xalqaro moliyaviy tizimga quyidagi jihatlar orqali ijobiy ta'sir ko'rsatadiladi va buiz buni keltirgan tadqiqotimizda o'rganib chiqqanmiz

Birinchisi likvidlikni oshirish hisonblanib va uni oshirish uchun biz quydagin operatsiyalarni amalgha oshirishmixzga to'g'ri keladi. Ulardan birinchis bu yevrobond bozorlari global kapital oqimlarini ta'minlab, banklar va korporatsiyalar uchun likvidlik manbai bo'lib xizmat qiladi va bu likvidlikni oshirish uchun birinchi omil hisoblanadi. Ulardan ikinchhisi esa, bu yevrobondlarning emissiyasi bozorning o'sishiga va likvidlik darajasining oshishiga hissa qo'shadi va bu eas o'z o'rnida likvidlikni oshirishgfa olib keladi .

Ikkinchi e'tiboor beradigan jihatimiz bu risklarni diversifikatsiya qilish hisobalani va unga ham ikki omoil ta'sir ko'rsatadi. Birinchis bu Investorlar turli mamlakatlar va sohalar kesimida yevrobondlarga sarmoya kiritib, risklarni kamaytirish imkoniga ega bo'ladilar va bu o'z o'rnida risklarni divversifikatsiya qilsihga yordam beradi. Ikkinchisi esa, iqtisodiy inqiroz yoki geosiyosiy noaniqliklar paytida yevrobondlar muqobil investitsiya vositasi sifatida qaraladi va bular dan biz shuni taadqiq qildik risklarni diversifikatsiya qilish uchun judfa samarli hisoblandi.

Uchinchi jihati bu Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hisoblanani ularni anmaga oshirish uchun asosiy qilinadigan amaliyotmizbular quydaigalr hisoblanadi. Birinchisi bu yevrobondlar bank va korporatsiyalar uchun uzoq muddatli moliyalashtirish manbai bo'lib, ularning barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Ikkinchisi esa, xalqaro reyting agentliklari tomonidan yuqori baholangan yevrobondlar bozordagi ishonchni mustahkamlash hisoblanadi.

To'rtinchi esa foiz stavkalarini barqarorlashtirish olib keladi. Birinchi Yevrobond bozorlarining rivojlanishi foiz stavkalarining o'zgaruvchanligini kamaytirib, investorlar va emitentlar uchun prognoz qilinadigan muhit yaratish hisoblandi. Ikkinchisi esa markaziy banklar yevrobondlar orqali o'zining monetar siyosatini qo'llab-quvvatlashi mumkinligi va rivojlanishi oloib kelishi hisoblanadi.

Beshinchisi bu xalqaro investitsion oqimlarning samarali taqsimlanishi hisoblanadi. Bu oraqali biz quyadi nasrasni aniqladik ya'ni yevrobondlar orqali rivojlanayotgan mamlakatlar ham kapital jalb qilib, o'z iqtisodiyotlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar bus esa o'z navbatida moliyaviy resursalr bazasini ko'payishing olib keladi. Global moliyaviy inqirozlar davrida yevrobond bozorlari investorlar uchun xavfsiz aktivlar ta'minlash orqali inqirozning ta'sirini kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, yevrobondlar tijorat banklari uchun kapital manbalarini diversifikatsiya qilishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Ular banklarga xalqaro moliya bozorlariga chiqish, valyuta risklarini kamaytirish, foiz stavkalarining o'zgarishidan himoyalaniish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. O'zbekiston tajribasida ham yevrobondlarning joriy etilishi tijorat banklarining kapital bazasini mustahkamlash va global moliya bozorlariga integratsiya qilish yo'lida muhim qadam bo'lishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida
2. Toshkent moliya instituti. "Tijorat banklarining resurs bazasini kengaytirishda obligatsion instrumentlardan foydalanish." – T.: Toshkent moliya instituti, 2023. – 28 b.
3. "Markaziy Osiyo moliyaviy bozorlari" jurnalining maxsus soni. – T.: O'zbekiston, 2023. – 34 b.
4. Armstrong, J. S., & Fildes, R. (1995). On the selection of Error Measures for Comparisons Among Forecasting Methods. *Journal of Forecasting*, 14, 67-71.
5. Armstrong, J. S., Collopy, F., & Yokum, J. T. (2005). Decomposition by causal forces: A procedure for forecasting complex time series. *International Journal of Forecasting*, 21, 25-36.
6. Artis, M. J. (1996). How Accurate are the IMF's Short-Term Forecasts? Another Examination of the World Economic Outlook. IMF Working Paper WP/96/89.

INNOVATIVE
ACADEMY